

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

SUN'IY INTELEKTNING PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/12192237>

Usmanova Xurshida Aybekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida talabalarning o'z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so'ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerakligi asoslab ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: yangilik, ilm-fan, ilmiy-pedagogik faoliyat, tadqiqot, ilmiy tadqiqotchilik, kashfiyot, sun'iy intellekt, intellektual-rivojlantiruvchi.

Аннотация. В данной статье рассматривается совершенствование методического обеспечения интеграции искусственного интеллекта в педагогическое образование. Также в ходе обучения в вузе и последующего профессионального развития четко указано, что студенты должны быть осведомлены о содержании научных подходов, концепций, теорий, новейшей информации по своему предмету.

Ключевые слова: инновация, наука, научно-педагогическая деятельность, исследование, научное исследование, открытие, искусственный интеллект, интеллектуал-разработчик.

Abstract. This article discusses the improvement of methodological based on the integration of artificial intelligence into pedagogical education. Also, in the course of higher education institution and subsequent professional development, students should be aware of the content of scientific approaches, concepts, theories, and the latest information in their subject.

Key words: innovation, science, scientific-pedagogical activity, research, scientific research, discovery, artificial intelligence, intellektual-developer.

Zamonaviy oliy ta'limning bugungi holati va rivojlanish darajasi uni muntazam ravishda takomillashtirib borishni talab qilmoqda. Bu esa ijobiy o'zgarishlar asosida Davlat ta'lim standartlari talablariga ham sifat jihatdan o'zgartirishlar kiritishga zamin yaratadi, barkamol avlodni tarbiyalashning istiqbolli yo'llarini aniqlash vazifasini qo'yadi [1].

Ilmiy tadqiqot ishlarini samarali tashkil etish texnologiyalari ilmiy va tadqiqot sohasida erkinlikni oshirish, izlanishni soddalashtirish va natijalarni yaxshilash uchun qo'llaniladigan texnologiyalardir. Bu texnologiyalar foydalanuvchilarga ilmiy tadqiqotni tizimli va tezkor tashkil etish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalardan biri ma'lumotlar bazalari va manbalardan yaxshiroq foydalanish imkoniyatini beruvchi sun'iy intellektning pedagogik jarayonga kirib kelishi bilan bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni qabul qilingan edi. Hujjatga ko'ra, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini amalga oshirishga qaratilgan qator vazifalar belgilab berilgan [2].

Bugun mamlakatimizda sun'iy intellektdan ta'lim, media, transport, sog'liqni saqlash, sud va boshqa ko'plab sohalarda foydalanilmoqda. Dunyoda hozircha sun'iy intellekt rivojlanishining aniq salbiy yoki ijobiy tomonlari yaqqol ko'ringani yo'q. Ba'zilar u, ba'zilar bu fikrda. Masalan, tibbiyot uchun sun'iy intellektning kirib kelishi bir qancha qulayliklarni tug'dirmoqda. Tizimda shaxsiylashtirish, avtomatlashtirish, diagnostika aniqligini oshirish va boshqa yo'nalishlarda qo'l kelmoqda. Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi ta'siri ancha keng va chuqurdir. Birinchidan, sun'iy intellekt har bir shaxsning o'rganish tezligi va uslubiga mos keladigan o'quv materiallarini taqdim qilib, o'quvchilarga shaxsiy o'rganish tajribasini taqdim

etadi. Masalan, moslashuvchan o'quv dasturi talabning ish faoliyatini tahlil qilish orqali qiyinchilik darajasini sozlashi va unga etishmayotgan fanlar bo'yicha ko'proq mashq qilish imkonini beradi [3].

Sun'iy intellekt o'qituvchilarning ish yukini kamaytirish orqali yanada samarali ishlashiga yordam beradi. Uyg'a vazifa va imtihonlarni baholash kabi ko'p vaqt talab qiluvchi vazifalarni avtomatlashtirish orqali o'qituvchilarga talabalar bilan yakka-yakka muomala qilish va kurs materiallarini ishlab chiqishga ko'proq vaqt sarflash imkonini beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan tahlil vositalari o'quvchilarning taraqqiyotini kuzatib boradi va ularning zsun'iy intellektf tomonlarini aniqlaydi va o'qituvchilarga ushbu masalalar bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalar beradi.

Masofaviy ta'lim va onlayn ta'lim platformalarida sun'iy intellekt interaktiv va qiziqarli kontentni taqdim etish orqali talabalarning motivatsiyasini oshiradi. Virtual yordamchilar va chatbotlar talabalarga 24/7 yordam ko'rsatishi, ularning savollariga bir zumda javob berishi va o'quv jarayonida duch keladigan muammolarni hal qilishda yordam berishi mumkin [4]. Bu, ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'limning tarqalishi bilan yanada muhimroq bo'ldi.

Sun'iy intellekt ta'limda tenglikka erishishda ham muhim rol o'ynaydi. Imkoniyatsiz hududlardagi talabalar internetga kirish va sun'iy intellekt tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan o'quv materiallari tufayli sifatli ta'lim olishlari mumkin. Bu ta'limda imkoniyatlar tengligini oshirish orqali ijtimoiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Ta'limda ma'lumotlar tahlilidan foydalanish orqali tendentsiyalar va muvaffaqiyat stavkalarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu ma'lumotlar ta'lim siyosatini ishlab chiqish va ta'lim tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Sun'iy intellekt ta'limda ko'plab yangiliklar va yaxshilanishlarni taklif qilish orqali pedagogik jarayonlarni o'zgartiradi. Birinchidan, shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etish qobiliyati ajralib turadi. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar o'quvchilarning o'rganish tezligi, qiziqishlari va qiyinchiliklarini tahlil qilish orqali individual ta'lim rejalarini taklif qiladi. Bu talabalarga o'z sur'atlari bo'yicha rivojlanish imkonini beradi va muvaffaqiyat darajasini oshiradi. Pedagogik ta'limga integratsiyalashning yana bir muhim jihati shundaki, u o'qituvchilar zimmasiga tushadigan yukni yengillashtiradi. Sun'iy intellekt topshiriqlar va imtihonlarni avtomatik baholash kabi ko'p vaqt talab qiladigan vazifalarni o'z zimmasiga olishi mumkin. Bu o'qituvchilarga ko'proq talabalarga yakka-yakka yordam ko'rsatish va dars rejalarini ishlab chiqishga e'tibor qaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan o'qitish vositalari uzluksiz fikr-mulohazalarni taqdim etishda juda samarali. Masalan, virtual yordamchilar va chatbotlar o'quvchilarning o'qish jarayonlarini ularga tezkorlik bilan javob berish orqali qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu vositalar o'quvchilarni qayerda qolib ketishlariga yo'naltiradi va ularning savollariga javob beradi, bu esa ularning o'quv jarayonini uzluksiz qiladi.

Sun'iy intellektning integratsiyasi ta'limda tenglikka erishishda ham samaralidir. Bu noqulay hududlardagi talabalarga sifatli ta'lim resurslarini taqdim etish orqali ta'limda imkoniyatlar tengligini oshiradi. Shunday qilib, har bir talaba bir xil sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega [5]. Sun'iy intellekt ta'lim ma'lumotlarini tahlil qilish orqali o'qituvchilar va ta'lim ma'murlariga muhim tushunchalar beradi. Ushbu ma'lumotlar o'qitish usullari va o'quv dasturlarini yanada samaraliroq qilish uchun ishlatiladi.

Pedagogik ta'limda sun'iy intellektning integratsiyasi o'quv tajribasini shaxsiylashtiradi, o'qituvchilarning ish yukini kamaytiradi, o'quvchi va o'qituvchining o'zaro hamkorligini

oshiradi va ta'limda tenglikni ta'minlaydi. Ushbu integratsiya ta'lim tizimlarini yanada samarali, adolatli va talabalarga yo'naltirilgan qiladi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, masofaviy ta'lim, ta'limda tenglik va ma'lumotlar tahlili kabi ta'limning ko'plab sohalarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnologiyadan to'g'ri va axloqiy foydalanish kelajakda yanada samarali va inklyuziv ta'lim tizimini yaratish imkoniyatiga ega. Ta'lim tizimlariga integratsiyalashganda, u o'quv jarayonlari va ta'lim tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu integratsiya talabalar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham ko'p jihatdan foydalidir. Birinchidan sun'iy intellekt shaxsiylashtirilgan o'rganish imkonini beradi. Sun'iy intellektga asoslangan moslashuvchan ta'lim tizimlari o'quvchilarning individual o'rganish tezligi, qiziqishlari va ular qiyinchilikka duchor bo'lgan mavzularini tahlil qiladi. Ana shu tahlillar natijasida har bir talabaga xos dars ishlanmalari tuziladi. Bu talabalarga o'z tezligida o'rganish imkonini beradi va ularga yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

O'qituvchilar uchun sun'iy intellekt ajoyib yordam manbai. Sun'iy intellektga asoslangan vositalar o'qituvchilarga o'quvchilar faoliyatini kuzatish va baholashda yordam beradi. Misol uchun, ba'zi sun'iy intellekt tizimlari imtihonlar va topshiriqlarni avtomatik ravishda baholash orqali o'qituvchilarning ish yukini kamaytiradi. Bu o'qituvchilarga o'z o'quvchilari bilan yakkama-yakka muomala qilish va samaraliroq o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish uchun ko'proq vaqt beradi.

Sun'iy intellekt ta'limga kirish va tenglikni oshiradi. Sun'iy intellektga asoslangan onlayn platformalar geografik joylashuvidan qat'i nazar, talabalarga sifatli o'quv materiallaridan foydalanish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, noqulay hududlardan kelgan talabalar uchun katta afzallik. Talabalar uchun sun'iy intellektga asoslangan virtual yordamchilar va chatbotlar o'quv jarayoni davomida doimiy yordam ko'rsatadi. Talabalarning savollariga bir zumda javob berib, ular o'quv jarayonida to'siqlarni engib o'tishga yordam beradi. Bu talabalarning motivatsiyasi va faolligini oshiradi. Sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi ishtirokining yana bir muhim jihati ma'lumotlar tahlilidir. Ta'lim muassasalari sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardan foydalangan holda talabalar faoliyatini va o'qitish usullarini tahlil qilishlari mumkin. Bu tahlillar ta'lim siyosati va o'quv dasturlarini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi [6]. Natijada, sun'iy intellektning ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi shaxsiylashtirilgan ta'lim, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, ta'limda kirish va tenglik, doimiy talabalarni qo'llab-quvvatlash va ma'lumotlar tahlili kabi ko'plab sohalarda sezilarli imtiyozlar beradi. Ushbu integratsiya o'quv jarayonlarini yanada samarali va samarali qiladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida talabalarni ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish maqsadli, texnologik jarayon sifatida amalga oshirilishi lozim. Xususan, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etishda ham axborot texnologiyalari qator afzalliklarga ega. Jumladan tadqiqot mavzusi yuzasidan zarur tahliliy adabiyotlar, ilmiy manbalar, tadqiqot yo'nalishlariga oid tegishli jadval, chizma, sxema, shakl va boshqa qator ilmiy materiallarni izlash, foydalanish, nusxa ko'chirish borasida axborot texnologiyalari katta qulayliklarga ega. Shuningdek, kompyuter yordamida topilgan materiallarni bir tildan ikkinchi tilga o'girish imkoniyatlarining mavjudligi vaqtni tejash, bajariladigan ishni jadallashtirish, yangi axborotlar va yangiliklarni qisqa muddatlarda qabul qilish, tarixiy materiallarni suratga olingan shakllaridan foydalanish, keng xajmdagi hisoblash ishlarini sifatli va tez bajarish, tabiiy fanlar bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarining elektron shakllaridan foydalanish va boshqa qator imkoniyatlar tadqiqot, izlanish, tajriba-sinov

ishlarini bajarishda ilmiy-ijodiy faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aripov A.N. Axborot-kommunikatsiyalar sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish muammolari. Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiya avtorefati. – T.: 2004. – 23 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
3. Rasulov I. Talabalarning loyixalash madaniyatini kompyuter texnologiyalari vositasida rivojlantirish. Ped.fan.bo'fal.dok.diss. Toshkent 2018.
4. Xanidova M. Boshlang'ich sinf matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish. Ped.fan.fal.dok.diss. Toshkent-2020 y. 28-bet
5. <https://uza.uz/oz/posts/sun'iy-intellekt-zamonga-moslashish-raqamli-hayotga-konikish-davr-talabi-594685>
6. N.Abduqunduzova. Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi. Yangi O'zbekiston jurnali. <https://yuz.uz/uz/news/sun'iy-intellekt--texnologik-rivojlanish-asosi>. 2024 y.

UO'K: 811.512.133

MATN USTIDA ISHLASH VA MAKTAB BAHOSINING XALQARO TADQIQOT NATIJALARIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/12192240>

Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada PISA da berilgan matn turlari va topshiriqlar haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ushbu topshiriqlar va maktab darsliklarida mavjud bo'lgan mashqlarning muvofiqlik darajasi bo'yicha mulohazalar o'rin olgan. Shuningdek, o'quvchilarni baholashning ahamiyati va uning xalqaro tadqiqotlar natijasiga ta'siri haqida to'xtalib o'tilgan. Topshiriqlar va uning ahamiyati yuzasidan namunaviy tahlil keltirilgan.

Kalit so'zlar: PISA, tranzaksiya, Erik Bern, argumentativ qobiliyat, baholash, o'qish savodxonligi.

Аннотация. В данной статье представлена информация о типах текстов и заданий, представленных в PISA, комментарии об уровне совместимости этих заданий и упражнений, имеющих в школьных учебниках. Также обсуждалась важность оценки учащихся и ее влияние на результаты международных исследований. Приведен примерный анализ задач и их важности.

Ключевые слова: PISA, транзакция, Эрик Берн, аргументационные способности, оценивание, читательской грамотности.

Abstract. This article provides information about the types of texts and tasks given in PISA, comments on the level of compatibility of these tasks and the exercises available in school textbooks. The importance of student assessment and its impact on the outcome of international research were also discussed. A sample analysis of tasks and its importance are also provided.

Key words: PISA, transaction, Eric Berne, argumentative ability, assessment, strategies for improving reading literacy.

O'qish matni turlari bo'yicha PISA o'qish savodxonligini baholashda oltita o'qish matni mavjud: tavsif, bayon, ko'rgazma, argumentatsiya, ko'rsatma va tranzaksiya. Biroq PISA dasturida o'qish savodxonligini baholashda ikki turdagi o'qish matnlaridan foydalanilmaydi: qayta sanash va e'lon qilish [1].

Транзакцион matnning mohiyati shundan iboratki, bunda o'quvchini o'ziga ishonishga, chuqur o'ylab, mulohaza yuritgan holda erkin qaror qabul qila olishga, fikrini erkin ifodalashga undaydi. Shuningdek, ushbu xususiyatlar orqali o'quvchi jamoada, sinfda, uyda,

